

सुरवाणीसागरे सूरिरत्नानि

Raghavendra B.J.

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - raghavendra@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

सन्ति लोके बहवः कवयः । सन्ति भूयांसि काव्यानि च । सन्ति भूयिष्ठा नायकाः । किन्तु वाल्मीकिसमः कविर्नास्ति जगतीतले । रामायणसमानं काव्यं न विद्यते कस्यामपि भाषायाम् । रामतुल्यो नायकोऽपरो न वर्तते इतिहासे । अतो वाल्मीकिरेवादिकविः । रामायणमेवादिकाव्यम् । राम एव आदर्शनायको मनुष्यकुलस्य । कथासंविधाने प्रकृतिवर्णनायां व्यक्तित्वचित्रणे च वाल्मीकिः सर्वेषां गुरुः । दशरथनन्दनस्य रामस्य कथां कस्माच्चिज्जातवान् वाल्मीकिरिति चेत् स रामः सर्वेषां सद्गुणानाम् खनिः ।

प्रस्तावना

जगत्यस्मिन् देशस्यास्य गरिमां सर्वे जानन्त्येव । तत्र निदानद्वयं वर्तते,
यतोहि-

भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति । यथास्य संस्कृतिरुत्कृष्टा वर्तते तथा संस्कृतमपि । “भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती” इत्युक्तदिशैषा देवानां भाषा अपि । एतादृग्वैशिष्ट्ये सुरवाणी साहित्यसागरे सूरिरत्नानि दृश्यन्ते । ते च-

जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाऽभवत् ।

कवीति च ततो व्यासे कवयस्त्विति दण्डिनि ॥

इत्युक्तरित्या आदौ आदिकविं पश्याम-

विषयप्रस्तुतिः

सन्ति लोके बहवः कवयः । सन्ति भूयांसि काव्यानि च । सन्ति भूयिष्ठा नायकाः । किन्तु वाल्मीकिसमः कविर्नास्ति जगतीतले । रामायणसमानं काव्यं न विद्यते कस्यामपि भाषायाम् । रामतुल्यो नायकोऽपरो न वर्तते इतिहासे । अतो वाल्मीकिरेवादिकविः । रामायणमेवादिकाव्यम् । राम एव आदर्शनायको मनुष्यकुलस्य । कथासंविधाने प्रकृतिवर्णनायां व्यक्तित्वचित्रणे च वाल्मीकिः सर्वेषां गुरुः । दशरथनन्दनस्य रामस्य कथां कस्माच्चिज्जातवान् वाल्मीकिरिति चेत् स रामः सर्वेषां सद्गुणानां खनिः । रामायणस्यारम्भ एव वाल्मीकिर्नारदं सर्वलोकसञ्चारिणं पृच्छति-

कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥

चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।

विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥

आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयकः ।

कस्य बिभ्यति लोकाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥

अत्र कथिताः षोडशगुणाः पुरुषेषु पृथक् पृथक् उपलभ्यन्ते । सर्वेषां गुणानां समवाय एकत्र न दृश्यते । अत एव प्रश्नं श्रुत्वा नारदो बभाण-

बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कथिता गुणाः ।

मुने ब्रवीम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः ॥

इति । एतादृशसकलसद्गुणयुक्त इक्ष्वाकुवंशप्रभवः राम एव नान्य इति नारदेन सत्यमेवोक्तम् । पुरुषोत्तमाय रामाय नतिततयः ॥

वाल्मीकिना लोकोत्तरा रामकथा प्रस्तुता । कथासंविधाने वाल्मीकिः अद्वितीयः । अत एव शतशः सहस्रशो लक्षशः । कथितापीयं कथा नवत्वं न त्यजति । दशरथस्य चतुर्षु पुत्रेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च रामः । तं सदानुगतवान् भ्राता लक्ष्मणः । परमवीरौ ज्येष्ठभ्रातरि भक्तिमन्तौ भरतशत्रुघ्नौ । रामस्योदात्तत्वं बाल्य एव व्यज्यते । यज्ञरक्षायै विश्वामित्रो महर्षिः ऊनषोडशवर्षमपि रामं प्रेषयितुं दशरथं ययाचे । संशयानं राजानं दशरथं विश्वामित्र उवाच-

अहं वेद्मि महत्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ।

वसिष्ठेऽपि महतेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ।

एवं राममाहात्म्यं नाटकायाः वधे, अहल्याया उद्धारे, शिवधनुर्भङ्गे च व्यक्तं भवति । सीताकल्याणं मनोहरं वस्तु । ततः पुनः परशुरामगर्वभङ्गः श्रीरामस्य पराक्रमातिशयं व्यञ्जयति । अयोध्याकाण्डं रमायणस्य हृदयम् । तत्र करुणरसस्य परां काष्ठां पश्यामः । दशरथेन रामपट्टाभिषेकप्रयत्नः, कैकेय्याः वरयाचना, सीतारामलक्ष्मणानां वनप्रयाणं, गुहसमागमः, दशरथस्य रामवियोगतप्तस्य निधनं, भरतेन राज्याशारहितेन अयोध्यामागत्य राज्यं शाधीति रामसन्निधौ याचना- इति एकैकोऽपि विषयो हृदयङ्गमः । रामस्तु पितृवाक्यपरिपालको नाङ्गीकरोति । चतुर्दश वर्षाणि वने वत्स्यामीति स वदति । रामपादुकयोः पट्टाभिषेकः क्रियते भरतेनेति सर्वं लोकक्षेमाय । अरण्यकाण्डे मायामृगप्रसङ्गः, सीतापहरणं जटायुषो मरणं च दुःखम् उन्मीलयतीति वाल्मीकिकृतं कथासंविधानं रमणीयम् ॥

किष्किन्धाकाण्डे सीतामन्वेषमाणयो रामलक्ष्मणयोः किष्किन्धायामागमनं, हनुमता तयोर्दर्शनं, सुग्रीवसख्यं, वालिवधः, सीतान्वेषणाय वानराणां सर्वासु दिक्षु प्रेषणं च वर्ण्यन्ते । सुन्दरकाण्डे हनूमतः समुद्रोल्लङ्घनं, लङ्कायां तेन सीतादर्शनं, अशोकवनतरुणां ध्वंसः, अक्षकुमारवधः, रावणस्थानदर्शनं, लङ्कादहनञ्च रोचकतया वर्णितानि । ततो युद्धकाण्डे सेतुबन्धः, विभीषणशरणागतिः, युद्धे कुम्भकर्णादीनां मरणं, रामरावणयोः समरविशेषः, रामेण रावणस्य वधः, सीतायाः अग्निपरीक्षा, विभीषणस्य पट्टाभिषेकः, पुष्पकविमाने सीतारामलक्ष्मणानाम् अयोध्यागमनं, श्रीरामपट्टाभिषेकः, प्रजानामानन्दः इत्येतद्वर्ण्यते । उत्तरकाण्डे सीतापरित्यागः, वाल्मीकिमहर्ष्याश्रमे लवकुशयोर्जन्म, ताभ्यामयोध्यायां रामायणगानं, रामाश्वमेधः, सीतायाः भूप्रवेशः, रामनिर्वाणञ्च वर्ण्यन्ते । एषा कथा अद्यापि जनानां प्रिया । कथासंविधानं

सुन्दरतमम् । कथायाः एकैकं भागमाश्रित्य कविभिः महाकाव्यानि नाटकानि च रचितानि । अत एव चिरन्तनं श्रीमद्रामायणम् ।

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

प्रकृतिचित्रणे वाल्मीकिरप्रतिमः । प्रकृतिसौन्दर्यं यथास्माकं चक्षुषः पुरस्तात् मूर्तिमद् भवेत् तथा सः शब्दैः चित्रयति । श्रेष्ठाः विमर्शकाः वाल्मीकेः श्लोकान् स्वग्रन्थेषु उदाहरन्ति ।

रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः तुषारावृतमण्डलः ।

निःश्वासान्ध इवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति ।

श्लोक आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोके उदाहृतः । अत्रान्धशब्दस्य ध्वनिमत्त्वं ज्ञायत एव सकलैः सहृदयैः । ऋतूनां वर्णनापि रामायणे मनोज्ञा वर्तते । किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविंशो सर्गे वर्षर्तोर्वर्णनं हृदयङ्गमम् ।

शक्यमम्बरमारुह्य मेघसोपानपङ्क्तिभिः ।

कुटजार्जुनमालाभिरलङ्कृतुं दिवाकरम् ॥

इत्यत्र वाल्मीकेः प्रतिभा प्रचकाशीति ।

विनीयमानैर्विहगैर्निमीलद्भिश्च पङ्कजैः ।

विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥

इत्यत्र वाल्मीकेः प्रकृतिवीक्षणं कियत्सूक्ष्ममिति ज्ञायते । किष्किन्धाकाण्डे शरद्वर्णनं चातीव हृद्यं विद्योतते ।

शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकरणाम् ।

लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता ॥

इत्यस्य पद्यस्य चारुता अन्यत्र क्व लभ्येत? वाल्मीकेः समो वाल्मीकिरेव प्रकृतिवर्णने इति निश्चङ्गं ब्रूमः ॥

पात्रचित्रणं वाल्मीकेः पश्चामश्चेत् तत्र स सिद्धहस्त इति निश्चप्रचम् । रामस्य, सीतायाः, लक्ष्मणस्य भरतस्य, हनूमतः, रावणस्य, विभीषणस्येति बहूनां पात्राणि अस्माकं हृदये स्थिराणि तिष्ठन्ति । श्रीरामस्य व्यक्तित्वम् असाधारणम् । तत्सदृशो नायको विश्वसाहित्येऽन्यत्र दुर्लभः ।

बुद्धिमान् मधुरभाषो पूर्वभाषी प्रियंवदः ।

वीर्यवान् न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः ॥

न चानृतकथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः ।

अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्वाप्यनुरज्यते ॥

इत्यादयो गुणाः सर्वेऽत्यत्र कस्मिन् नरे लभ्यन्ते? भ्रातृषु तस्य पेम स्थिरोऽचलश्च । कैकेय्यादेशानुसारेण चतुर्दश वर्षाणि अरण्यं गन्तुं प्रस्थितस्य रामस्य मुखे विक्रिया न दृष्टा । महापुरुषः स इत्यस्य तदेव लक्षणम् । भार्यावचसा पितां मां काननं प्रेषितवानिति न चक्रोध रामः ।

सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः ।

परलोकभयाद् भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥

इत्यादि वचनं रामस्य महासत्त्वतां व्यनक्ति । शत्रौ रावणेऽपि तस्य वर्तना श्लाघनीया । मृतस्य रावणस्य संस्कारः मया कर्तव्यो वा न वेति शङ्कमानं विभीषणं प्रति रामो वदति-

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनम् ।

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥

भरतसमानो भ्राता लोके दुर्लभः । रामः स्वयं वदति-

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ।

मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः ॥

भरतेन राज्यं लब्धं, किन्तु स तन्न ववाञ्छा । रामाय प्रत्यर्पयत् । रामो वनवासविषये स्थिरमतिरासीदिति रामपादुके सिंहासने स्थापयित्वा तयोर्नाम्नि राज्यं शशास । रामे चतुर्दशवर्षानन्तरं प्रत्यागते तस्मै पूर्णं राज्यं भरतः समर्पयामास । एतादृशो भ्राता विश्वेतिहसे क्वान्यत्र दृश्येत?

हनूमत्सदृशो भक्तोऽप्यन्यत्र दुर्लभः । तेन रामस्य बहव उपकाराः कृताः । किन्तु रामात् किमपि स नाप्यपैक्षत । रामस्तं वदति-

एकैकस्योपकारस्य सर्वं दास्यामि ते हरे ।

शेषणामुपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥

मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे ।

नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्क्षति ॥ इति ।

एतादृशं भक्तम्, एतादृशं देवञ्च वयं रामायणे पश्याम इति वयमेव धन्याः । रामायणस्य विविधानां पात्राणां चित्रणं दीर्घं पुस्तकमेवापेक्षते इति ।

महभारतम्

संस्कृतसाहित्यप्रपञ्चस्य हिमालयायमानं महाभारतं देवभाषायां वा देशभाषायां वा को न पठितवान्? महाभारतस्य प्रणेता मुनिः व्यासः कस्य न पूज्यः?

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र ।

येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः ॥ इति ।

सर्वे ज्ञानिनस्त नमस्यन्ति । बहवः कवयस्तं स्तुवन्ति । बाणभट्टो बभाण-

नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे ।

चक्रे पुण्यं सारस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् ॥ इति ।

वेणीसंहारनाटकस्यादौ भट्टनारायण उवाच-

श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः ।

तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे ॥ इति ।

‘भारतं पञ्चमो वेद’ इति महात्मानो मन्यन्ते । शतसहस्रश्लोकात्मके महाभारते पुरुषार्थचतुष्टयसाधकाः सर्वे विषयाः कथिताः । अत एव ग्रन्थे प्रोक्तम्-

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहस्ति तदन्यत्र यन्नेहस्ति न तत् क्वचित् ॥ इति ।

महभारते महत्त्वं च ग्रन्थभूयस्त्वं च विद्यते ।

महत्वाद् भारवत्त्वाच्च महत्भारतमुच्यते ॥ इति ॥

साधु कथितम् । महाभारतसमानो ग्रन्थो विश्वस्मिन्नन्यो नास्तीति न केवलमभिमानप्रेरितं वचनः । तस्य पठनेनाध्ययनेन च बहवो धन्या अभवन् भवन्ति भाविष्यन्ति च । महाकविः क्षेमेन्द्रः आत्मानं व्यासदासं घोषयति । कन्नडकविः नाराणप्पः आत्मानं कुमारव्याससञ्जकं कृतवान् । एवं भारतदेशस्य सर्वासु भाषासु भारतस्य कथा शताधिकैः कविभिः पुनरुन्मीलिता । महाभारतगतानि उपाख्यानानि बहूनां महाकाव्यानां नाटकानां प्रबन्धानां चोत्पत्तौ कारणानि । अक्षय्यो भारतदुम इति द्युच्यते तत्सत्यस्य सत्यम् । तत्र प्रतिदिनं नावीन्यमवलोक्यते विपश्चिद्धिः । अत एवोक्तम्-

आदित्यस्योदयस्तात ताम्बूलं भारती कथा ।

इष्टा भार्या सुमित्रं च अपूर्वाणि दिने दिने ॥ इति ।

भारतस्य कथा नानाजन्मसम्बद्धा । शन्तनुः, भीष्मः, विचित्रवीर्यचित्राङ्गदौ, पाण्डुधृतराष्ट्रौ, पाण्डवाः कौरवाश्चेति वंशपरम्परा । तेषां सर्वेषां जन्म, वैभवं, स्वर्गगमनमिति महती कथा । कति नायका अत्र शोभन्ते । एको नान्यसदृशः । सर्वे भिन्नप्रतिभावन्तः । भिन्नगुणाः । चित्रशालायां यथा नानावर्णानि नानाभावद्योतकानि चित्राणि पश्यामस्तथा महाभारते नानापात्राणि पश्यामः । अतो भारतपठनं वेदपठनसमानमिति शम् ॥

संस्कृतसाहित्ये 'दशकुमारचरित'स्य विशिष्टं स्थानमस्ति । तस्य काव्यस्य कथा नामत एव ज्ञायते यथा दशराजपुत्राणां विभिन्नानां विचित्राणां चरित्राणां सङ्ग्रह इति तत्काव्यस्य स्थूलपरिचय एवं त्रिषु भागेषु ज्ञातुं शक्यते ।

१. पूर्वपीठिका - अत्र द्वयो राजपुत्रयोः कथा तावदुछ्वासपञ्चके निबद्धा दृश्यते ।
२. दशकुमारचरितम् - अष्ट राजपुत्राणां कथा उछ्वासाष्टके निबद्धास्ति । अथ विश्रुत कथा अपूर्णा दृश्यते ।
३. उत्तरपीठिका - अत्र विश्रुतकथापि अतिसङ्क्षिप्तरूपेण दृश्यते चेदपि पूर्वोक्त स्थलत्रयोऽपि दण्डिनः वर्णना चातुर्यं पदानां लालित्यम् अत्यन्तं मनोहरञ्च भाति ।

एवमेव दण्डिनः कृत्यन्तरम् अवन्तिसुन्दरीकथापि सहृदयानां हृदयानन्दं जनयति तथैव काव्यादर्शस्य स्थानमपि सहृदयानां हृदयस्थानमित्यतो दण्डिनविषये इयमुक्तिः प्रसिद्धा दृश्यते । यथा -

त्रयोऽग्नयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः ।

त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥

इति । एतेषामजरामराणां कवीनां काव्यानामध्ययनेन वयं सर्वे धन्या भवाम । यतो हि-

जयन्ति ते सुकुतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति तेषां यशः काये जरामरणजं भयम् ॥